

MILLIY QONUNCHILIKKA XALQARO GUMANITAR HUQUQ NORMALARINI IMPLEMENTATSIYA QILISH MEXANIZMLARI

Ravshanov Ulug‘bek Maxmurbekovich,

O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti

Maxsus huquqiy fanlar va harbiy diplomatiya kafedrası o‘qituvchisi

Sipatdinova Gauxar Mirzabayevna

Milliy gvardiya Toshkent shahri bo‘yicha boshqarmasi Psixologik ta‘minlash
bo‘linmasi katta ofitseri

Annotatsiya: Ushbu maqolada xalqaro gumanitar huquq (XGH) normalarining milliy qonunchilikka implementatsiya qilinish mexanizmlari tizimli tahlil etiladi. Xususan, qurolli mojarolar vaqtida insonni asrashga qaratilgan universal va mintaqaviy XGH manbalarining O‘zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy va sohaviy qonunchiligiga integratsiyalanish shakllari o‘rganiladi. Maqolada implementatsiya jarayonining asosiy yo‘nalishlari — normativ-huquqiy moslashtirish, institutsional mexanizmlarni takomillashtirish, milliy sud amaliyotida XGH normalaridan foydalanish, shuningdek harbiy xizmatchilarni XGH bo‘yicha o‘qitish kabi jihatlar yoritiladi.

Kalit so‘zlar: xalqaro gumanitar huquq, implementatsiya, milliy qonunchilik, integratsiya mexanizmlari, qurolli mojarolar huquqi, xalqaro shartnomalar, ixtisoslashgan institutlar, milliy sud amaliyoti, harbiy xizmatchilarni o‘qitish, inson huquqlari himoyasi, normativ-huquqiy moslashtirish, milliy xavfsizlik.

Annotation. This article provides a systematic analysis of the mechanisms for implementing international humanitarian law (IHL) norms into national legislation. In particular, it examines the forms of integration of universal and regional IHL sources—aimed at protecting individuals during armed conflicts—into the constitutional and sectoral legislation of the Republic of Uzbekistan. The article highlights the main directions of the implementation process, including normative–legal adaptation, improvement of institutional mechanisms, application of IHL norms in national judicial practice, and the training of military personnel in IHL standards.

Key words: international humanitarian law, implementation, national legislation, integration mechanisms, law of armed conflict, international treaties, specialized institutions, national judicial practice, military personnel training, human rights protection, normative adaptation, national security.

Dunyo xalqaro munosabatlar tizimida SSSR ning qulashi jahon geosiyosatida katta burilishlarni yasadi, yangi davlatlar paydo bo‘ldi, bu jarayon muhim geosiyosiy makonda ya‘ni Yevroosiyoning yuragi bo‘lgan Markaziy Osiyoda yuz berdi. Oksford

universiteti professori Xelford J. Makkinderning “Heartlend” nazariyasiga ko‘ra, Markaziy Osiyo Yevroosiyoning yuragi va dunyo geosiyosiy maydonida muhim ahamiyatga ega bo‘lgan geosiyosiy makon sifatida qaraladi. Markaziy Osiyoning yuragi esa bevosita O‘zbekistondir, bu haqda tadqiqotchi ”Sirojov quyidagicha ta’rif beradi “Ma’lumki, geosiyosatdagi mavjud “hartlend” nazariyasiga ko‘ra Markaziy Osiyo yer yuzi, mintaqalarning geosiyosiy yadrosi yoki markazi hisoblanadi. Markaziy Osiyoning hartlendi, geosiyosiy yadrosi esa O‘zbekistondir”[1]. Shu nuqtai nazardan O‘zbekiston poytaxti Toshkentga “Sharq darvozasi” deb ta’rif berishgan.. O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bayon ertgan fikrda “O‘zbekiston bugungi kunda o‘zining tashqi siyosatida Markaziy Osiyo mintaqasiga ustuvor ahamiyat qaratmoqda . Bu har tomonlama chuqur o‘ylab tanlangan yo‘ldir. Markaziy Osiyoning qoq markazida joylashgan O‘zbekiston ushbu mintaqa barqarorlik, izchil taraqqiyot va yaxshi qo‘shnichilik hududiga aylanishdan manfaatdordir” [2].

Xalqaro darajada tan olingan va o‘z mamlakat hududi uchun ratifikatsiya qilingan xalqaro huquq normalarini mamlakat qonunchiligiga implementatsiya qilish ham muhim jarayon hisoblanadi. Shuni inobatga olgan holda implementatsiya instituti o‘zi nima degan savolga to‘xtalib o‘tish joiz. O‘zbek tilining izohli lug‘atida “implementatsiya” terminiga quyidagicha ta’rif berilgan.

“Implementatsiya” – (ingl. Implementation “amalga oshirish, bajarish, amaliy realizatsiya”) – mamlakat miqyosida xalqaro majburiyatlarni faktik realizatsiya qilish,

Milliy qonunchilikka xalqaro gumanitar huquq (XGH) normalarini implementatsiya qilish – bu davlatlarning xalqaro majburiyatlarini o‘z ichki huquqiy tizimiga integratsiya qilish jarayonidir. Bu jarayon xalqaro tinchlik va xavfsizlikni ta’minlash, inson huquqlarini himoya qilish va qurolli mojarolar vaqtida insonparvarlik qoidalariga amal qilishda muhim ahamiyatga ega.

Xalqaro gumanitar huquq – qurolli mojarolar davomida insoniyatni himoya qilishga qaratilgan xalqaro normalar majmuasidir. U asosan quyidagi manbalarga tayanadi:

Implementatsiyaning asosiy maqsadi: Davlat tomonidan xalqaro huquqiy majburiyatlarni faqat imzolash yoki ratifikatsiya qilish emas, balki ularni amaliyotga tatbiq etish (ya’ni real hayotda qo‘llash) orqali bajarilishini ta’minlashdir.

Transformatsiya – xalqaro hujjatning mohiyatini milliy qonunlar tiliga moslashtirish.

Inkorpatsiya – xalqaro normalarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri milliy qonunchilikka qo‘shib qo‘yish.

Ratifikatsiya – xalqaro shartnomani parlament yoki prezident tomonidan tasdiqlab, majburiy kuchga kiritish.

1949-yil 12-avgustdagi 4 ta Jeneva konvensiyalari va ularning 1977-yildagi Qo‘shimcha protokollari;

Xalqaro odat huquqi;

Xalqaro sud qarorlari;

Implementatsiya – xalqaro normalarni milliy huquq tizimiga kiritish va ularni amaliyotga tatbiq etishdir. Bu uch bosqichda amalga oshiriladi:

Qonuniy (legislativ) implementatsiya – xalqaro hujjatlarni ratifikatsiya qilish, yangi qonunlar qabul qilish yoki mavjud qonunlarga o‘zgartirish kiritish orqali;

Ma‘muriy implementatsiya – ijroiya hokimiyat (masalan, sog‘liqni saqlash, mudofaa, ichki ishlar vazirliklari) tomonidan zarur chora-tadbirlarni amalga oshirish;

Sud implementatsiyasi – sudlar tomonidan xalqaro gumanitar huquq normalarini bevosita yoki bilvosita qo‘llash.

Milliy qonunchilikka xalqaro gumanitar huquq normalarini implementatsiya qilishning quyidagi mexanizmlari mavjud:

a) Normativ-huquqiy hujjatlarni moslashtirish;

Davlatlar xalqaro shartnomalarni ratifikatsiya qilgach, ularga muvofiq milliy qonunchilikka o‘zgartirishlar kiritadi. Masalan: Jinoyat kodeksiga urush jinoyatlari (urushni targ‘ib qilish, milliy etnik adovat qo‘zg‘atish), genotsid, insoniyatga qarshi jinoyatlar kiritilishi; harbiy xizmat va safarbarlik qonunlarida insonparvarlik qoidalarini aks ettirish.

b) Maxsus milliy institutlar yaratish;

Ba‘zi davlatlarda xalqaro gumanitar huquqqa rioya qilishni ta‘minlovchi milliy komissiyalar mavjud bo‘lib, ular: qonunchilikni tahlil qiladi, tavsiyalar beradi, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik qiladi.

c) Xalqaro gumanitar huquq bo‘yicha ta‘lim va targ‘ibot;

Harbiylar, huquq-tartibot organlari va talabalar uchun xalqaro gumanitar huquq bo‘yicha o‘quv kurslari tashkil etiladi. Bu insonparvarlik qoidalarining amaliyotda buzilmasligini ta‘minlaydi.

d) Jinoyatlarni tergov qilish va jazolash

Xalqaro gumanitar huquq normalarini buzgan shaxslar xalqaro yoki milliy sudlar tomonidan javobgarlikka tortiladi. Masalan, O‘zbekiston Jinoyat kodeksining 153-moddasi – harbiy jinoyatlar uchun javobgarlikni nazarda tutadi.

O‘zbekiston 1949 yilgi Jeneva konvensiyalarini va 1977 yildagi I protokolni ratifikatsiya qilgan. 2003 yilda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida Xalqaro gumanitar huquq masalalari bo‘yicha idoralararo komissiya tuzilgan. Harbiy xizmatchilar, sudya va prokurorlar uchun xalqaro gumanitar huquq bo‘yicha o‘quvlar o‘tkaziladi. Jinoyat kodeksiga xalqaro jinoyatlar uchun javobgarlik kiritilgan.

O‘zbekiston Respublikasi amaliyotda xalqaro gumanitar huquq sohasiga oid xalqaro shartnomalarni bajarishda uch xil turdagi bajariladigan shartnomalarni ajratadi: 1) o‘z-o‘zidan bajariladigan shartnomalar; 2) umumiy tamoyillarni qamrab olgan va ularni aniqlashtirish va ijro etilishi uchun davlat ixtoyoriga topshirilgan shartnomalar 3) bajarilishi uchun davlatning aniq normativ-huquqiy hujjatini qabul qilinishi talab etadigan shartnomalar.

Birinchi turdagi shartnomalarni bajarish o‘z-o‘zidan davlatning milliy ayrim qonun hujjatlarining *lex specialis derogat generali* va *lex posterior derogat priori* tamoyili asosida yemirilishiga olib keladi.

Ushbu amaliyot ichki huquq subyektlari tomonidan ratifikatsiya qilingan shartnomalarning qonuniy kuchga ega ekanligi va shuning uchun davlatning umumiy yoki oldingi qonunlariga nisbatan ustuvorligi tan olinganligidan dalolat beradi. Ikkinchi va uchinchi turdagi shartnomalarni bajarish amaliyotini tahlil qilish O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalarining qoidalarini shartnoma normalarini iloji boricha aniqlaydigan va ularni amaliy qo‘llash imkoniyatini ta‘minlaydigan ko‘plab normativ hujjatlarga kiritish orqali izchil bajarilishini ko‘rsatadi.

Shunday qilib, O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalarni bajarish va ularni qo‘llash amaliyotiga oid qonunchiligini tahlil qilish, ular, bir tomondan, ichki manfaatlar va undan kelib chiqadigan talablarning maqbul uyg‘unligi namunasidir degan xulosaga kelishimizga imkon beradi. Ushbu yondashv, bir tomondan, xalqaro va ichki huquq o‘rtasidagi tub farqni bayon etishga asoslanadi, bu xalqaro normalarning majburiy xususiyatiga rozilik bildirish orqali amalga oshirishning mutlaq zarurligini belgilaydi va shu bilan birga ularga ichki huquq normalari kabi yurudik kuch beradi. Boshqa tomondan esa xalqaro vazifani uyg‘unlashtirish zarurati e‘tirof etiladi. Xalqaro shartnomalarning ichki huquqiy tartib doirasida so‘zsiz bajarilishi kafolati bo‘lib, ular ziddiyatli bo‘lgan taqdirda qonun oldida dastlabki kelishuvlarni nazarda tutuvchi huquqiy normalar bo‘lib xizmat qiladi.

Pact sunt servanda tamoyili 1949 yilgi Jeneva konvensiyasi hamda 1977 yilgi unga kiritilgan qo‘shimcha Protokoldan kelib chiqqan holda davlatlarga vijdonan va to‘liq ravishda xalqaro majburiyatlarni bajarish majburiyatini yuklaydi. Shu bilan bir qatorda “xalqaro huquq normalarini amalga oshirish uni qabul qilishdan ko‘ra ancha qiyinroq”[3]

Xulosa: Milliy qonunchilikka xalqaro gumanitar huquq normalarini implementatsiya qilish – davlatning xalqaro majburiyatlarga sodiqligini, insonparvarlik tamoyillariga amal qilishini va qurolli mojarolar davrida ham inson huquqlarini hurmat qilishini ko‘rsatadi. Bu mexanizmlar qonunchilik, ijroiya va sud tizimi orqali tizimli amalga oshirilishi lozim.

References:

1. Мирзиёев Ш.М. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. - Т.: Ўзбекистон, 2018. - Б.248.
2. Сирожов О. Марказий Осиё минтақасида ҳамкорлик жараёнлари. - Т.:О‘zbekiston, 2016-Б.129
3. D. A Abdujabbarovna. [Important Aspects of Public Control in the Activities of Local Executive Bodies in the New Republic of Uzbekistan](#). International Journal of Law and Society (IJLS) 2 (2), 99-115
4. Z Babakulov. [Civil legal protection of trademarks in the digital era](#). The American Journal of Political Science Law and Criminology 4 (03), 41-50
5. Корелл, Х. Подходящая школа международного права (К примату права в международных отношениях) // Междунар. право. 2000. № 211. С. 66
6. Webster's Third New International Dictionary, Cambr.(Mass.),2017
7. Черниченко С.В. Международное право: современные теоретические проблемы, М., 1993